

KATMAN PORTAL

Organize Suçun Ekonomi-Politiği ve Devletin Katmanları

Author(s): Aylin Topal

Published: Mart 21, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=3662>

Abstract 22 Şubat 2026 ve ertesinde Meksika'da yaşanan endişe verici gelişmeler beni bu yazıyı yazmaya sevk etti. Ama okurken siz yine de çok uzaklarda yaşanan ibretlik bir vaka olarak düşünmeyin.

Published by Katman Portal · Mart 21, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=3662>